

ПРИИМУЩЕСТВО КОРОЛЕВЫ ЦВЕТОВ

Насретдинова Мадина Нуруллаевна

Преподаватель кафедры Музыкальное образование и культура Ферганского
государственного университета, Узбекистан
nasretdinova0806@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022715>

Аннотация. В данной статье дается анализ всесторонним функциям розы. А так же раскрывается роль цветков розы в быту.

Ключевые слова: роза, антибактериальное свойство, эстетические возможности, медицина

Роза — красивый и полезный цветок, который растёт в саду, но далеко не всем известны ее возможности в быту. Если их на участке цветёт много, то можно применять цветки для разных целей. Их используют в многочисленных кулинарных рецептах и в косметике, медицине а так же из эстетических соображений.

Полезных свойств у розы достаточно много. Цветки розы с древних веков обретали различное применение в противовоспалительных, заживляющих, косметических средствах. В них имеются различные витамины, практически все минеральные вещества: медь, калий, кальций, железо, магний и другие. Сырьё лучше использовать свежим, выросшим на своём участке.

Роза широко использовалась в медицине Востока с древних времен. Варенье и гульканд, приготовленные из лепестков этого растения, также используются как лекарство от многих недугов. Среди них было доказано, что он излечивает такие заболевания, как солнечный удар, слабость, хронический и острый кашель, диарею.

По этому поводу Абу Али ибн Сина, основоположник восточной медицины, пишет в своих поэтических строках, включенных в великий Канон медицины следующее:

Кизилгулдан олиб, кайнатиб агар,
Оғизни чайкасанг, фойдаси тегар.
Тишларинг мустахам бӯлади бешак,
Милклар дарди ундан бошини эгар.
Или же:
Истеъмол килинса агар атиргул,
Юрагу ўпкага-ю жигаринг тугул.
Буйракка, ингичка тўғри ичакка
Яна кон туфлашга фойдадир буткул[1].

Лепестки из розы антибактериальны, поэтому их используют для лечения многих кожных заболеваний: раздражениях, шелушение. Сушеные лепестки, перетёртые с мёдом — лекарство при воспалениях в полости рта. Смоченные ватные диски в микстуре, накладывают или втирают в воспаленные десны.

Вдыхая нежный аромат цветков или розового масла можно снять головокружение, тошноту, слабость.

Приносит облегчение полоскание горла отваром из лепестков роз при ангинах и респираторных заболеваниях верхних дыхательных путей.

При глазных заболеваниях — настоем промывают веки.

Чай из соцветий розы — прекрасное витаминное средство. Чайная ложка засушенных лепестков на стакан кипятка поможет при простуде, при возбужденном состоянии. Если добавить лепестки в простой черный чай, он станет вкуснее и ароматнее.

Приготовленный дома мёд из роз имеет неповторимый вкус и запах, обладает целебной силой. Он применяется для укрепления, тонизирования организма и как противовоспалительное средство при длительных хронических заболеваниях.

В народной медицине, в лечебных целях, широко используется розовая вода:

- при ревматизме принимают тёплые ножные ванны с розовой водой;
- горячий компресс смоченный в розовой воде накладывают на зону поясницы при радикулите;
- при простуде, смоченные в теплой розовой воде носки одевают на ночь;
- при сильных головокружениях на лоб накладывают прохладный компресс.

Розовое масло угнетает болезнетворные микробы, его наносят на раны, они быстро заживают. При ушной боли помогает компресс с розовым маслом.

Розовое масло употребляют также и во внутрь:

- оказывает противовоспалительное действие;
- успокаивает желудок;
- устраняет бессонницу;
- при язвах кишечника, при хроническом воспалении желчевыводящих путей;
- оказывает слабительное действие.

Сушеные соцветия роз — это прекрасный материал для декора, а также одно из составляющих в кулинарии и косметологии.

Сырьё собирают ранним утром в ясную погоду. С распускающихся бутонов роз срывают лепестки и сушат их в тени. Хранят в плотно закрытой посуде, чтобы все нужные качества сохранились.

Натуральные освежители воздуха готовят на основе свежих бутонов ароматных сортов. В стеклянную банку слоями насыпают лепестки, сверху присыпают слоем соли, так делают несколько слоёв. Банку плотно закрывают крышкой и убирают в темное прохладное место на 2-3 дня. Для того чтобы использовать состав как ароматизатор, необходимо просто приоткрыть крышку банки.

- **В косметологии** применяют свежие и засушенные лепестки.

Из сухих соцветий можно сделать косметический лед — тонизирующее средство для кожных покровов.

Увявшие соцветия розы можно использовать как декор — они украсят дом. В декоративный воск окунают бутоны, дают воску стечь. Бутоны расправляют и оставляют для высыхания. В интерьере полученными декоративными элементами украшают домашние композиции и подарки.

- Свежий или высушенный цветок украсит подарочную упаковку, если его прикрепить к ленточке, которой перевязана коробка с подарком.
- Украсят праздничный стол маленькие розочки, продетые в кольца вместе с салфетками.
- Ароматные подушечки саше, из увядших цветков используют как мочалку для тела или как ароматизатор воздуха. Для сильного запаха бутоны пропитывают любым

растительным маслом. Затем перелаживают их в маленький пакетик из натуральной ткани и плотно завязывают. Саше готово к использованию.

- Декоративный лед для шампанского можно использовать для романтических вечеров. Для льда применяют мелкие соцветия кустовой розы. Бутоны заливают простой водой в ячейки для льда и замораживают. Готовый лёд высыпают в ведро для шампанского и подают к столу.

Цветки розы успешно и эффективно давно применяют в домашней косметологии. Покупные розы не подходят для косметических средств для приготовления в домашних условиях, так как такие цветы экологически небезопасны. Подходят только садовые розы, выращенные без химической обработки.

Средства, которые можно приготовить в домашних условиях: маски, настойки, розовое масло и розовая вода (тоник), косметический лед.

Маски оказывают омолаживающее действие, смягчают, питают и разглаживают чувствительные и сухие кожные покровы. Так же, в домашних условиях готовят крем для сухого и нормального эпидермиса из розовых лепестков.

Использование одного из самых известных средств в домашних условиях — розовая вода, для сухих и чувствительных покровов эпидермиса. Розовую воду наливают в формочки для льда и замораживают. Лед помогает снять усталость, отечность и придаст свежесть и приятное сияние лицу.

Дома можно приготовить масло, которое тоже называют розовым маслом. Масло с лепестками роз помогает справиться с растяжками на груди. Оно повышают тонус и упругость нежной коже груди.

Превосходное средство для лечения нервных болезней — ванна из лепестков розы. Экстракты цветков роз хорошо тонизируют кожные покровы. Ванна помогает снять усталость, стресс, очищает и смягчает кожу. Вариантов приготовления ванн с розовыми лепестками есть множество.

Лосьон - это средство применяют для снятия масок, очищения и тонизирования эпидермиса. Несмотря на наличие множества полезных свойств розы, существуют и некоторые противопоказания к ее применению. Она снижает артериальное давления, поэтому не подойдут гипотоникам. Также возможна индивидуальная непереносимость.

REFERENCES

1. Авиценна Канон врачебный., Ташкент – 1992 г.
2. Леля Голованова **ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ ЛЕПЕСТКОВ РОЗ**
<https://semicvetic.com/blog/chto-mozhno-sdelat-iz-roz-i-ikh-lepestkoy-top-10-idey/>
3. Нина Трячь., **Что можно сделать из розовых лепестков: идеи для интерьера**
<https://artflora.ru/blog/chto-sdelat-iz-roz-i-lepestkoy/>
4. Насритдинова, М. (2023). ARTPEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA BOLAJAK MUSIQA TA'LIMI OQITUVCHILARINING IJODKORLIK QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK TA'MINOTI. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(4), 241-246.
5. Nasritdinova, M. N. (2023). INNOVATIVE PEDAGOGICAL MODEL OF DEVELOPMENT OF ARTISTIC-CREATIVE COMPETENCE OF FUTURE MUSIC

TEACHERS ON THE BASIS OF ARTPEDAGOGICAL APPROACH. *Science and innovation*, 2(B4), 711-716.

6. Насритдинова, Мадина Нуруллаевна (2022). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСЦЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ГИПОКСИИ, ПОСРЕДСТВОМ ИСКУССТВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (10-2), 385-393.